

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

Выводы: анализ анкетирования показал, что: Основная возрастная группа опрошенных составляет 9–10 лет (85,2%), что соответствует этапу углубленной специализации в баскетболе. Большинство спортсменов оценивают нагрузку на прыжковых тренировках как комфортную (74,1%), что свидетельствует о правильно подобранной интенсивности упражнений. Наиболее распространённой частотой проведения прыжковых занятий является два раза в неделю (40%), что соответствует оптимальной модели тренировочного процесса для данной возрастной группы. Наибольшей популярностью среди упражнений пользуются прыжки в длину с места (30%) и прыжки вверх с максимальной высоты (25%). Эффективность текущей прыжковой подготовки большинством респондентов оценивается как высокая (40%), что указывает на результативность применяемой методики [5]. Полученные данные позволяют сделать вывод о достаточной эффективности организации прыжковой подготовки в исследуемой группе спортсменов. Однако для дальнейшего повышения результатов рекомендуется индивидуализация нагрузок и расширение арсенала прыжковых упражнений с учётом возраста и физической готовности учащихся.

Список литературы:

1. Бальсевич В.К. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Учебник — М.: Физкультура и спорт, 2000. С 72.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Учебник — Киев: Олимпийская литература, 2004. С 91.
3. Зимкин В.Н., Михайлов С.А. Теория и методика физического воспитания и спорта. — Учебник, М.: Советский спорт, 2008. С 103.
4. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. Учебник — М.: Физкультура и спорт, 1999. С 26.
5. Лутфуллина, Р., (2024) Метод анкетирования – для анализа тренировочного процесса. Фан спорта журнал, 5-12. С 89.

UO'K: 303.01

PEDAGOGIK OLIV TA'LIMDA TALABALARNING YETAKCHILIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15776484>

Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Аннотация. *Ushbu maqolada yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy usullari va yondashuvlari tahlil etiladi. Shuningdek, mazkur sohada tadqiqot olib borgan yetuk olimlarning ilmiy ishlariga va qarashlariga ilmiy tahlil beriladi. Tadqiqotda yetakchilik kompetensiyalarini*

rivojlantirishning fundamental nazariy aspektlari va amaliy implementatsiya jihatlari ko'rib chiqilib, pedagogik oliy ta'lim muassasalari talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: *yetakchilik qobiliyati, rivojlantirish, boshqaruv, motivatsiya, muvaffaqiyat, innovatsiya, ijtimoiy faollik, shaxsiy rivojlanish.*

Аннотация. *В статье анализируются современные методы и подходы к развитию лидерских качеств. Также предоставляется научный анализ работ известных ученых, проводивших исследования в данной области. В исследовании подробно рассматриваются фундаментальные теоретические аспекты и практические методы реализации развития лидерских компетенций, а также разрабатываются рекомендации для педагогических высших учебных заведений по развитию лидерских качеств студентов.*

Ключевые слова: *лидерство, лидерская способность, развитие, педагогика лидерства, управление, мотивация, успех, инновации, социальная активность, личностное развитие.*

Abstract. *The article discusses the methodology of forming leadership competencies in students studying in the pedagogical higher education institutions. The paper deeply explores the essence of the leadership phenomenon and the theoretical and practical significance of preparing students as future leaders in pedagogical higher education. The article analyzes modern methods and approaches to developing leadership qualities. It also provides a scientific analysis of the works and views of prominent scholars who have conducted research in this field. The study thoroughly examines the fundamental theoretical aspects and practical implementation of leadership competencies development and develops recommendations for pedagogical higher education institutions to enhance students' leadership abilities.*

Key words: *leadership, leadership ability, development, leadership pedagogy, management, motivation, success, innovation, social activity, personal development.*

Jahonda global integratsiya sharoitida, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy sohalaridagi dinamik transformatsiyalar fonida, yetakchilik kompetensiyalari shaxsning professional muvaffaqiyatga erishuvda hal qiluvchi rol o'ynamoqda. Bu, ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalashdek muhim ahamiyatini amalga oshiradigan pedagog kadrlar uchun o'ta dolzarbdir. Pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari bo'lajak o'qituvchilarni nafaqat fundamental bilim va amaliy ko'nikmalar bilan ta'minlash, balki ularning yetakchilik salohiyatini kompleks rivojlantirish mas'uliyatini ham zimmasiga oladi. Shu sababli, pedagogik oliy ta'lim tizimida talabalarning yetakchilik fazilatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan effektiv metodikalarni yaratish va tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur metodikalar talabalarda aktiv fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga, tashabbuskorlik sifatlarini rivojlantirishga, komandada samarali ishlash va guruhlar bilan ishlash malakalarini mustahkamlashga, shuningdek, innovatsion ta'limiy texnologiyalarni o'quv jarayoniga integratsiya qilish imkonini beradi.

Oliy pedagogik ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Masalan, "Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning yangi usullarini yaratish" nomli maqolada talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ularning yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish usullari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, "Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada rivojlantirish, talabalarning qobiliyatini yuzaga chiqarish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan ilmiy-amaliy seminarlar" mavzusidagi tadbirlar talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga oid qonun va farmonlar mavjud. 2020-yil 23-sentabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonun ta'lim sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi va ta'lim turlari, shakllari va mazmunini belgilaydi. Shuningdek, 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini

yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident farmoni oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlari natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish va ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini shakllantirishga qaratilgan [1].

Dunyoda iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarning rivojlanish strategiyasi tahlillari shuni aytadiki, erishilgan yutuqlarning boshlanishi, inkor etib bo'lmaydigan intellektual imkoniyatlar ta'lim tizimini yangi yondashuvlar asosida isloh qilish orqali amalga oshirilganini ko'rishimiz mumkin. Bu, albatta, fan va tadqiqotlar bilan bir qator oliy pedagogik ta'limda pedagog va talabalarning yetakchilik salohiyatiga egaligini hal qiluvchi muhim rol ni bajaradi.

Mamlakatimizda uzluksiz ta'lim tizimida olib borilayotgan islohat, salohiyatli, malakali mutaxassislar tayyorlash, ta'lim mazmuni, sifati va samaradorligini oshirish jarayonida ta'lim-tarbiya yo'nalishi ishtirokchilari uchun barcha zaruriy va yetarli shart-sharoitlarni yaratib berilishi oliy o'quv yurtlari rahbarlari va professor-o'qituvchilariga ham katta mas'uliyat yuklanib kelmoqda. Ushbu ta'lim-tarbiya jarayonini sifatli tashkil etish va boshqarish bo'lajak mutaxassislarni yetakchilik usullari asosida o'qitish, ularga o'z sohasi doirasidagi eng so'ngi axborotlarni yetkazish hamda talabalarni tashkilotchilik, tadbirkorlik, yetakchi, yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida ahamiyat qaratilmoqda.

Ta'lim standartiga muvofiq, yetakchilik kompetentsiyasini rivojlantirish ta'lim maqsadlaridan biridir. Shubhasiz, bunga erishishda katta rol o'qituvchilarga tegishli, chunki kelajak jamiyat qiyofasi ularga bog'liq. Shu nuqtai nazardan, o'qituvchi talabalarda shakllantirilishi kerak bo'lgan yetakchilik kompetensiyalarini egallashi kerak.

Bugungi kunda ta'lim innovatsiyasi sifatida yetakchilik kompetensiyasini rivojlantirish quyidagilarga imkon berib kelmoqda.

- a) ijtimoiy va ta'lim maqsadlariga erishish;
- b) pedagog kadrlar tayyorlash samaraligini oshirish va sifatini oshirish;
- c) amaliy va prognostik yetakchi ko'nikmalarini rivojlantirish;
- d) shaxsiy va professional muvaffaqiyatga hissa qo'shish [2].

Yetakchilik kompetensiyasi keng qamrovli atama, uning turli talqinlari mavjud bo'lib, uni amaliyotda qo'llash uchun, avvalo, keng doirada tushuntirish talab qilinadi [3]. "Yetakchi kompetensiyasi" tushunchasini muhokama qilish "yetakchi" va kompetentlik" atamalarini tahlil qilish bilan chegaralanadi, pedagogika sohasida nir-birini to'ldiruvchi tushunchalar bo'lgan kompetensiya va kompetentlik o'rtasidagi o'xshashlik va farqlar yetarlicha.

Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish mavzusi ko'plab olimlar va pedagoglar tomonidan o'rganilgan va turli nuqtai nazarlar ilgari surilgan. Yetakchilik fenomeni tarixi davomida turli nazariyalar shakllangan va rivojlangan. Dastlabki nazariyalar yetakchilikni shaxsning tug'ma xislati deb hisoblagan bo'lsa, keyingi nazariyalar yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish mumkinligini ta'kidlaydi.

Xorijiy tajribalarga asoslangan holda yetakchilik nazariyasini rivojlantirishda xissa qo'shgan olimlarimizni fikrlari bilan tanishib chiqamiz.

Xislatlar nazariyasi (Trait Theory): Dastlabki nazariyalardan biri bo'lib, yetakchilikni shaxsning ma'lum xislatlari (intellekt, ishonch, qat'iyatlilik va boshqalar) bilan bog'laydi. Bu nazariyaning vakillari *Ralph Stogdill* va *Warren Bennis* kabi olimlardir. Stogdill yetakchilikning xislatlar bilan bog'liqligini tasdiqlagan ko'plab tadqiqotlar o'tkazgan [4]. Bennis esa o'zining "Yetakchi bo'lish" kitobida yetakchilikning muhim xislatlarini ta'riflab bergan. Biroq, bu nazariya yetakchilikning faqat tug'ma xislatlar bilan cheklanmasligini va vaziyat omillari ham muhimligini inkor etadi.

Xulq-atvor nazariyasi (Behavioral Theory): Bu nazariya yetakchilikni xatti-harakatlar orqali tushuntiradi va yetakchilarning xulq-atvor uslublarini o'rganadi. *Robert Blake va Jane Mouton* o'zlarining "Boshqaruv panjarasi" (Managerial Grid) modelida yetakchilikning ikki asosiy yo'nalishi-odamlarga yo'naltirilganlik va vazifaga yo'naltirilganlikni ko'rsatib bergan. Bu nazariya yetakchilik uslublarini o'rganishga katta hissa qo'shgan bo'lsa-da, vaziyat omillari va yetakchilik samaradorligining kontekstga bog'liqligini to'liq hisobga olmaydi.

Vaziyat nazariyasi (Situational Theory): Bu nazariya yetakchilik samaradorligi vaziyatga bog'liqligini ta'kidlaydi. *Paul Hersey va Ken Blanchard* o'zlarining vaziyatli yetakchilik modelida (Situational Leadership Model) xodimlarning rivojlanish darajasiga qarab yetakchilik uslubini o'zgartirish zarurligini ko'rsatgan [5]. Bu nazariya yetakchilikning dinamik tabiatini ochib beradi va vaziyatga moslashuvchanlikning muhimligini ta'kidlaydi.

Transformatsion yetakchilik nazariyasi (Transformational Leadership Theory): Bu nazariya yetakchilikni shaxsiy motivatsiya va ilhomlantirish orqali tushuntiradi. *James MacGregor Burns va Bernard M. Bass* transformatsion yetakchilarning xarizmasi, ilhomlantirishi, intellektual rag'batlantirishi va individual e'tibori kabi xususiyatlarini ajratib ko'rsatgan. Transformatsion yetakchilik nazariyasi zamonaviy yetakchilik tushunchasiga katta ta'sir ko'rsatgan va yetakchilikning axloqiy hamda ijtimoiy jihatlariga e'tibor qaratadi.

O.Kabeyn o'z fikrlariga ko'ra, "Yetakchilik har birimizga u yoki bu tarzda xosdir va u hayotning turli boshqichlarida o'ziga xos tarzda o'zini namayon qilishi mumkin"ligini ta'kidlab o'tadi [6]. Kabeyn ta'kidlashicha yetakchilik butunlay boshqariladigan va o'rgatish hamda o'rganish mumkin bo'lgan jarayon ekanligini urg'u berib o'tadi.

Mashhur diplomat J.boll qudratli davlat formulasini quyidagicha taklif etadi: "Resurslari va aholisining continental miqyosi+ichki hamjihatligi va barqarorligining yuqori daraja +kuchli liderlar" [7].

Bugungi kunda pedagogik oliy ta'lim muassasalarida talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli hildagi metodikalar qo'llanib kelmoqda. Bu metodikalarni bir necha guruhga bo'lish mumkin. Tadqiqotimiz davomida bu metodika guruhlari bilan tanishib o'tamiz:

1. Ta'limiy dasturlar va kurslar:

Yetakchilik kurslari: Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga yetakchilik nazariyasi va amaliyotini o'rgatuvchi maxsus kurslar tashkil etilishi mumkin. Bu kurslarda yetakchilik nazariyalari, kommunikatsiya ko'nikmalari, jamoada ishlash, muammolarni hal qilish, qaror qabul qilish kabi mavzular o'rgatiladi.

O'quv dasturlariga integratsiya: Yetakchilik elementlarini mavjud o'quv dasturlariga integratsiya qilish mumkin. Masalan, gumanitar fanlar, ijtimoiy fanlar, boshqaruv fanlari kabi yo'nalishlarda yetakchilik mavzularini o'quv jarayoniga kiritish mumkin.

Seminar-treninglar: Interaktiv seminar-treninglar talabalarga yetakchilik ko'nikmalarini amalda mashq qilish imkoniyatini beradi. Bunday treninglarda rolli o'yinlar, keys-stadilar, guruhli muhokamalar kabi faol o'qitish metodlaridan foydalaniladi.

2.Amaliy tajriba va loyiha ishlari:

Loyiha boshqaruvi: Talabalarga guruhli loyihalarni boshqarish topshirig'ini berish orqali ularning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin. Loyiha boshqaruvi jarayonida talabalar jamoani tashkil etish, vazifalarni taqsimlash, resurslarni boshqarish, natijalarga erishish kabi ko'nikmalarni mashq qiladi.

Volontyorlik va ijtimoiy faoliyat: Volontyorlik dasturlari va ijtimoiy loyihalarda ishtirok etish talabalarga ijtimoiy mas'uliyatni his qilish, boshqalarga yordam berish, guruhni uyushtirish kabi yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Talabalar tashkilotlari va klublari: Talabalar tashkilotlari va klublarida faol ishtirok etish talabalarga yetakchilik pozitsiyalarini egallash va amaliy tajriba orttirish imkoniyatini beradi. Talabalar tashkilotlarida prezident, vitse-prezident, kotib, xazinachi kabi lavozimlarda ishlash orqali talabalar tashkilotni boshqarish, tadbirlar tashkil etish, jamoani motivatsiya qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantiradi.

3.Mentorlik va maslahat berish:

Mentorlik dasturlari: Tajribali professor-o'qituvchilar yoki amaliyotchilar talabalarga mentor sifatida tayinlanishi mumkin. Mentorlar talabalarga yetakchilik yo'lida maslahat beradi, ularga yo'nalish ko'rsatadi, shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga ko'maklashadi.

Maslahat markazlari: Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga yetakchilik, karyera rejalashtirish, shaxsiy rivojlanish kabi masalalarda maslahat beruvchi markazlar tashkil etilishi mumkin.

4.Baholash va feedback:

360 daraja baholash: Talabalarining yetakchilik qobiliyatlarini baholashda 360 daraja baholash usulidan foydalanish mumkin. Bu usulda talabalarining o'zini baholashi, tengdoshlari baholashi, o'qituvchilar baholashi va boshqa manfaatdor tomonlar baholashi hisobga olinadi.

Regulyar feedback: Talabalarga ularning yetakchilik ko'nikmalari rivojlanishi bo'yicha muntazam feedback berib turish ularning o'z ustida ishlashiga va o'sishiga yordam beradi. Feedback konstruktiv, aniq va amaliy tavsiyalarni o'z ichiga olishi kerak [8].

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki, pedagogik oliy ta'limda talabalarining yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish muhim vazifa hisoblanadi. Yetakchilik qobiliyatlari faqatgina rahbarlik lavozimlarida emas, balki har qanday sohada muvaffaqiyatga erishish uchun zarurdir. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish uchun ta'limiy dasturlar, amaliy tajriba, mentorlik, baholash va feedback kabi turli metodikalardan foydalanishi mumkin. Bugungi kunda oliy ta'lim talabalarda yetakchilik kompetensiyasi, agar u o'zining kognitiv, operatsion va shaxsiy jihatlarini qamrab olsa, o'qituvchilarni tayyorlash jarayonda samarali tarzda rivojlanishi mumkin. Ta'lim amaliyotda foydalanish uchun asosiy yetakchi fazilatlarini targ'ib qiluvchi eng samarali usullari sifatida interfaol texnologiyalar, muammoli va kommunikativ vaziyatlar, munozaralar, amaliy tadqiqotlar, loyihalarini tavsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Yetakchilikni rivojlantirish jarayoni uzluksiz bo'lishi va talabalarining shaxsiy rivojlanishiga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Ta'lim to'g'risidagi" qonuni. 2020-yil. 23-sentyabr. <https://daryo.uz/2020/09/24/shavkat-mirziyoyev-yangi-tahrirdagi-talim-tog'risidagi-qonunni>
2. Bass B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free
3. Bennis W., & Nanus, B. (2007). *Leaders: Strategies for taking charge*. Harper Business.
4. Blake, R. R., & Mouton J. S. (1964). *The managerial grid: The key to leadership excellence*. Gulf Publishing Company.
5. Burns J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row. Bass, B. M. (1985). *Leadership and performance beyond expectations*. Free Press.
6. Hersey P., & Blanchard K. H. (1969). Life cycle theory of leadership. *Training & Development Journal*, 23(5), 26-34.
7. Turaboyeva M.R. Xorijiy tajribalar asosida bo'lajak pedagoglarning liderlik kompetensiyasini rivojlantirishdagi yondashuvlar. 2024-yil. 723-726-b.
8. Stogdill R. M. (1948). Personal factors associated with leadership: A survey of the literature. *Journal of Psychology*, 25(1), 35-71.

